

Walk Up Aniene

GUIDA AL RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI PIÙ COMUNI

RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE VEGETALI

Cosa guardare:

Nel riconoscimento di una specie vegetale, andrebbe se possibile osservato ogni elemento che la caratterizza (fusto, foglia, fiore, frutto). Molto spesso non siamo in grado di osservare tutti questi elementi insieme sullo stesso individuo, perché ad esempio molte specie in inverno perdono le foglie, e fiori e frutti sono presenti solo in periodi specifici.

Quando ci troviamo davanti ad una specie erbacea o arborea che sia, cerchiamo allora di prendere in considerazione quanti più elementi possibili.

In botanica si usano generalmente le chiavi analitiche, o anche dette dicotomiche, perché funzionano mettendo in contrapposizione due caratteristiche per volta e via via escludendo quella non presente nell'individuo che stiamo osservando e che vogliamo identificare. Per capire, un esempio in fig. per il riconoscimento delle specie di Liliacee (una famiglia di piante a cui appartengono specie affini al giglio) preso dalla Flora d'Italia di Pignatti, uno dei più autorevoli manuali di questo tipo.

Nelle nostre passeggiate in Riserva, non sarà richiesto portarsi appresso pesanti volumi di chiavi analitiche (nel Pignatti ne abbiamo 3!) ma basterà avere un'idea generale delle specie più abbondanti e di come riconoscere quelle poche per compilare nel modo giusto la scheda.

Fusti erbacei

Fusti legnosi

Inserzione delle foglie

Fusti ipogei

Fam. 152. Liliaceae

Fi. ermafroditi, attinomorfi, Sciclici, 3meri (2meri in *Majanthemum*); perianzio formato da 6 pezzi eguali o scarsam. differenziati (tepali), generalm. petaloidei, liberi oppure (*Muscari, Convallaria, etc.*) concresciuti a tubo, campanella, etc.; stami 3+3; carpelli generalm. 3, ± concresciuti in ov. supero o semiinfero; stili 1-3, raram. più; infior. varia; fr. a capsula, bacca, a volte nocce. Piante erbacee, in pochi casi di aspetto agavoide (non nelle nostre specie) oppure lianose (*Smilax*); fg. spirali, spesso tutte basali, senza stipole; impollinazione entomofila (farfalle: *Lilium, Paradisia*; imenotteri: *Polygonatum, Colchicum*; api: *Muscari, Asparagus, Allium*; ditteri: *Gagea, Paris*), nei Tropici anche colibrì. La fam. è prevalentem. delle zone subtropicali, dove sviluppa forme elevate, anche arborescenti, spesso con fg. coriacee sempreverdi; da noi è limitata alle zone calde e manca quasi sulle montagne ed i f. sono quasi sempre erbacci (però grande sviluppo di organi sotterranei: bulbi, rizomi, tuberi). Recentem. (Huber H., *Mitt. Bot. Staatss. München* 8: 219-538, 1969) le *Liliaceae* sono state divise in una serie di famiglie meno comprensive, ma più omogenee, che permettono una più chiara visione dei rapporti tra i gruppi (soprattutto extraeuropei) che le compongono. La nostra trattazione resta tuttavia ancorata all'antico criterio sintetico, che permette una migliore visione d'insieme e risulta più utile in una Flora limitata ad una ridotta area geografica.

CONSERVAZIONE NATURALISTICA - Molte *Liliaceae* (particolarm. *Lilium, Fritillaria, Tulipa, Convallaria* etc.) sono piante di grande bellezza ed in molte zone minacciate d'estinzione a causa di raccolte inconsiderate. Evitare le raccolte distruttive!

- 1 Pianta senza vere fg., ma con cladodi (rami trasformati) filiformi, aghi-
formi o fogliacei; fi. piccoli, verdastri
- 2 Fi. inseriti nel mezzo dei cladodi, questi piani, fogliacei, lanceolati o
ellittici **931. Ruscus**
- 2 Fi. inseriti sui f. o sui rami; cladodi filiformi o aghiformi (fogliacei in
4715/II.) **930. Asparagus**
- 1 Pianta con fg. ben sviluppate, talora mancanti alla fior., ma in questo caso
i fi. sono grandi (1-10 cm), colorati
- 3 Pianta lianosa con f. e fg. spinosi **932. Smilax**
- 3 Pianta mai lianosa
- 4 F. legnoso portante un ciuffo di fg. succulente o rigide, lunghe fino a
1/2 m, spinose sui lati **905. Aloe**
- 4 Pianta di altro aspetto
- 5 Fi. 1-3, inseriti direttam. su un bulbo-tubero, lunghi 8-25 cm; stimmi
3; capsula setticida
- 6 Tepali alla base saldati in un tubo; stili 3 completam. divisi; fg.
assenti alla fior. (tranne **4563**) **906. Colchicum**
- 6 Tepali solam. convoluti alla base; stilo unico, trifido in alto; fg.
presenti alla fior. **907. Bulbocodium**
- 5 Fi. non inseriti direttam. sul bulbo; stimma unico; fg. presenti alla fior.
(o assenti, ma allora fi. più piccolo)
- 7 Tepali saldati fra loro in tubo o coppa, almeno nella metà inf.
- 8 Tepali completam. saldati: perianzio a tubo oppure a coppa
- 9 Fi. nascenti all'ascella di fg. normali **928. Polygonatum**
- 9 Fi. in racemo terminale, non intercalati a fg.
- 10 Fg. 2-3, lanceolate; pianta rizomatosa **925. Convallaria**
- 10 Fg. numerose, lineari; piante bulbose
- 11 Perianzio a imbuto o campana, con la max. larghezza all'apice
..... **921. Bellevalia**
- 11 Perianzio panciuto e strozzato all'apice, con la max. larghezza
a 1/2-2/3
- 12 Perianzio giallo o giallo-violaceo con denti ovati, alla fine
patenti a stella **923/II. Muscarimia**
- 12 Perianzio generalm. azzurro-violaceo, con denti triangolari,
alla fine riflessi
- 13 Filamenti biserati (inseriti alternativam. più in alto o più in
basso); racemo lungo 6-30 cm **923. Leopoldia**
- 13 Filamenti uniserati (inseriti tutti alla stessa altezza); racemo
lungo 3-6 cm **922. Muscari**

2a: Ruscus

2b: Asparagus

3a: Smilax

6: Colchicum

13a: Leopoldia

Di seguito le schede di riconoscimento per le principali specie vegetali che troverete lungo le rive del fiume e un glossario per l'interpretazione dei termini utilizzati.

Alcune immagini utili per il riconoscimento:

Foglie semplici e composte

Foglia intera semplice

Foglia composta non intera

fida

lobata

partita

setta

runcinata

Tipi di foglie

La forma del lembo

La foglia rispetto al margine

la foglia rispetto alla sommità del lembo

apiculato

mucronato

smarginato

ottuso

retuso

acuminato

9d

la foglia rispetto alla base

cuoriforme
o cordata

obcordata

ovata

obovata

attenuata

cuneata

rotonda

sagittata

astata

asimmetrica

auriculata

oblunga

perfoliata

ombelicata

Rispetto al portamento

appressate

eretto-patenti

patenti

ricurve

GLOSSARIO

Anemocora: Dicesi di disseminazione ad opera del vento e della pianta che usufruisce del vento per la disseminazione.

Anemofila: (o **Anemogama**) Pianta che affida al vento l'impollinazione.

In questo caso la pianta produce grandi quantità di polline e non ha bisogno di colori vivaci o profumi spiccati, e cerca di eliminare eventuali ostacoli alla diffusione del polline, fiorendo ad esempio in alcuni casi, prima dello sviluppo delle foglie.

Amenti: (o **gattini**) infiorescenze unisessuali a forma di spiga, di solito pendula, dallo stelo flessibile e dai fiori sessili e privi di petali o con involucri fiorali ridotti, ad impollinazione anemofila.

Corolla: All'interno del calice è inserito il secondo verticillo, la corolla, che è formata da una serie di petali. I **petali** (che sono le foglie della corolla, diversamente colorati a tinte quasi sempre vivaci), variamente disposti e forgiati, sono la parte più vistosa del fiore dovendo svolgere una

funzione vessillifera nei confronti degli insetti impollinatori, per questo motivo circondano le parti riproduttive e sono anche dotati di ghiandole che secernono nettare e altre sostanze zuccherine. La corolla come ogni altro organo florale può essere considerata secondo la sua simmetria:

- **attinomorfa** o *regolare* se è simmetrica rispetto a un punto o a un asse ed ha quindi diversi piani di simmetria;
- **zigomorfa** o *a simmetria bilaterale*, se i suoi elementi sono disposti specularmente, sono cioè divisibili su un solo piano di simmetria;
- **asimmetrica** o *irregolare*, se non ha alcun piano di simmetria.

Deiscente: Dicesi di una struttura che si apre per liberare il suo contenuto (es. frutto che libera i semi, antera che libera il polline).

Dioica: Dicesi di specie con fiori maschili (solo stami) e femminili (solo pistilli) su piante diverse, (es. *Salix*). Contr. **Monoica**.

Disposizione delle foglie nel fusto:

- *foglie seminali*, o *embriofilli*, che sono formate da cotiledoni epigei (le prime due foglioline che nascono dal seme);
- *foglie primordiali*, che sono le prime a svilupparsi dopo i cotiledoni e costituiscono la fase di transizione tra questi ultimi e le foglie caratteristiche dalle quali spesso si diversificano morfologicamente;
- *foglie bratteali*, sono le foglie semplici, per lo più piccole, che talvolta contribuiscono alla formazione dell'involucro florale, si formano quando la pianta passa dallo stato vegetativo a quello florale e vengono chiamate brattee se crescono sull'asse principale e bratteole se si sviluppano su un asse secondario;
- *foglie basali*, quelle inferiori della pianta, poste al suolo o poco sopra di esso; se si inseriscono tutte assieme attorno alla base del fusto si parla di *rosetta basale*;
- *foglie caulinari*, foglie inserite sul fusto e si distinguono in superiori e inferiori.

la foglia rispetto alla disposizione nella pianta

Eliofila: Specie che per svilupparsi predilige ambienti luminosi e soleggiati.

Si contrappone a eliofoba (specie che si sviluppa in ambienti ombreggiati e scarsamente illuminati, come le piante del sottobosco; sinonimi: **eliosciafila, sciafila, eliofuga, lucifuga**).

Ermafrodito: (o **bisessuale, monoclino, perfetto**) fiore in cui coesistono gli organi sessuali maschili e femminili (androceo e gineceo).

Eterofillia: Presenza di foglie di forma diversa sulla stessa pianta (edera, leccio), dovuto a cause di natura genetica o ambientale (ad es. alla diversa esposizione delle stesse alle radiazioni solari).

Fistoloso: Dicesi di un fusto, foglia o picciolo cavo all'interno, simile ad un tubo.

Glabro: Struttura vegetale (foglia, calice, frutto ecc.) liscia, priva di peli, papille, rughe.

Ibrido: Organismo che deriva dall'incrocio di due individui provenienti da due diversi *taxa*.

Possiamo distinguere ibridi

- **intra-specifici**, quelli derivanti da due sottospecie della stessa specie,
- **interspecifici**, quelli che derivano tra due specie dello stesso genere,
- **intergenerici**, se derivano da due generi diversi.

Idrocoria: Dispersione dei semi e dei frutti effettuata dall'acqua, e viene descritta come:

- **nautoidrocoria** quando le diaspore galleggiano in acqua e sono disperse dalle correnti;
- **ombroidrocoria** quando la pioggia realizza il loro distacco e trasporto.

Indeiscenze: Che non si apre a maturità. (es. frutto)

Ligula: In molte piante (Poaceae, Cyperaceae e Selaginellae) all'inserzione della guaina sulla lamina fogliare sorge una sporgenza detta ligula, che può avere la forma di una linguetta membranosa o soltanto di una frangia di peli, ha la funzione di impedire, deviando le goccioline d'acqua, il deterioramento della pianta. La ligula membranosa può essere anche sub-nulla o assente (*Echinochloa crusgalli*), essere molto piccola, 1-2 mm (*Poa pratensis*) o misurare 10-20 mm (*Sorghum halepense*), essere intera, bifida, sfrangiata o lacerata (*Festuca* sp.), glabra o cigliata (*Dichanthium ischaemum*), acuta od ottusa alla sommità.

Queste caratteristiche sono spesso elementi essenziali per il riconoscimento della pianta.

Monoica: Pianta che porta sullo stesso individuo fiori di entrambi i sessi, in apparati distinti, maschili (fiori staminiferi) e femminili (fiori carpelliferi).

Se sullo stesso individuo sono presenti oltre ai fiori unisessuali anche fiori ermafroditi, si dirà:

andromonoica, con fiori ermafroditi e maschili (*Astrantia sp.*, *Veratrum album*);

ginomonoica, con fiori ermafroditi e femminili (*Plantago coronopus*, *Parietaria officinalis*);

trimonoica, con fiori ermafroditi, fiori maschili e fiori femminili (*Dimorphotheca pluvialis*).

Nervature (o venature): Sono fasci terminali di fibre cribro-vascolari floematiche e xilematiche addette al trasporto di acqua e sostanze nutritive da e verso la foglia.

Possono essere semplici, multiple o ramificate, e sono in genere assai visibili nella pagina inferiore.

Rispetto alle venature

pennate o penninervie

palmate

trinervie

uninervie

rettinervie

Pubescente: Ricoperto di peli morbidi al tatto, corti, fini e poco densi.

Sempreverde: Pianta legnosa con foglie persistenti tutto l'anno, anche d'inverno, che si mantengono talora anche per qualche anno di seguito.

Stolone: Ramo particolare caratteristico di alcune specie che, appoggiandosi al suolo, produce dei germogli capaci di emettere a loro volta radici e generare così nuove piantine (Fragola, Viola).

Termofilo: Organismo che vive di norma in ambienti o aree caratterizzati da temperature medie annuali piuttosto elevate.

Tomentoso: Dicesi di organo con la superficie completamente ricoperta da una morbida, esile, corta e fitta peluria, che maschera il colore sottostante.

Xerofilo: Organismo che predilige ambienti e climi secchi, aridi e asciutti (cactus, agave e molte piante della fascia mediterranea).

<p>nome: Salice comune <i>Salix alba</i> L. 1753</p>	<p style="text-align: center;"><i>foto</i></p>
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Salicales e appartiene alla famiglia delle Salicaceae.</p>	
<p>Caratteristiche estetiche: Albero alto fino a 20-25(30) m, con fusto diritto di diametro fino a 60 cm, corteccia grigia più o meno chiara presto screpolata; rami eretti e ramoscelli sottili e flessibili, con corteccia da verde-rossastra a bruno-rossastra; chioma solitamente ampia, leggera. Foglie con picciolo di circa 1 cm, lanceolato-acuminate lunghe 5-10 cm e larghe 1-2 cm, a maturità con pagina superiore glabrescente, appena lucida e inferiore sericeo-argentea per densa pelosità appressata, disposta parallelamente alla nervatura centrale, ben evidente quanto le nervature secondarie; bordo finemente dentato, base cuneata ed apice leggermente asimmetrico. Fiori in amenti contemporanei alle foglie (specie dioica). Il frutto è una capsula glabra, subsessile, conica, lunga fino a 6 mm.</p>	<p>Curiosità: Come per le altre specie del genere <i>Salix</i>, la corteccia fornisce, oltre a tannino, anche la salicina, da cui si ricava acido salicilico, ad azione tonica, antireumatica, febbrifuga, antifermentativa ed astringente. Il legno dei salici è apprezzato nell'industria cartaria per la produzione di cellulosa al bisolfito.</p>

<p>nome: Canna domestica <i>Arundo donax</i> L. 1753</p>	<p style="text-align: center;"><i>foto</i></p>
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Poales e appartiene alla famiglia delle Poaceae.</p>	
<p>Caratteristiche estetiche: Pianta erbacea perennante sempreverde, simile ad una canna di bambù, munita di un grosso rizoma orizzontale nodoso e articolato. Culmi eretti, robusti e cilindrici (1-2 cm Ø), alti fino a 5 m (è la più grande graminacea d'Europa), fistolosi fra gli internodi, legnosetti alla base e molto fogliosi; sono persistenti durante l'inverno e fiorenti nell'anno successivo. Foglie largamente lanceolato-lineari (1-8 x 10-50 cm), verde-glauche, con l'apice acuminata e la base ampiamente bi-auricolata spesso con una frangia peli sui bordi delle orecchiette; ligula molto corta (2 mm), membranosa. Infiorescenza in pannocchia terminale fusiforme, lunga 30-50 cm, di colore verde pallido o violaceo. Stami 3. Il frutto è una cariosside oblunga con pericarpo aderente. I semi raramente arrivano a maturazione per cui la riproduzione è prevalentemente vegetativa (rizomi).</p>	
<p>Habitat: Terreni umidi e freschi lungo gli argini di fiumi, torrenti e fossati, zone sabbiose ripariali, margini di campi coltivati, spesso in ambienti antropizzati per via di coltura, da 0 a 900 m s.l.m. Specie eliofila e assai termofila (predilige esposizione diretta al sole e temperature elevate) che in condizioni favorevoli tende a formare densi canneti. Probabilmente originaria dell'Asia occidentale, coltivata da millenni nelle regioni mediterranee dove ora è completamente naturalizzata e talvolta invasiva.</p>	
<p>Curiosità: Viene utilizzata per creare siepi frangivento e per costruire palizzate e graticciati, tettoie rustiche, recinzioni, stuoie, canne da pesca, bastoni da passeggio, cestini, ecc. Fornisce un ottimo cellulosa per carta. I culmi vengono comunemente usati anche come tutori in orticoltura e nelle vigne. La pianta contiene <i>silice</i> che la rende particolarmente tenace e resistente.</p>	

Inoltre serviva per fabbricare frecce e strumenti a fiato etnici e folkloristici, per es. le pipe di cornamusa, e il flauto di Pan, formato da ca. 10 canne di diverse dimensioni e collegate insieme. Tuttora le ance di tutti gli strumenti a fiato (oboe, fagotto, clarinetto) vengono fabbricate con *Arundo donax*.

Fonti: actaplantarum.org; foto: DRYADES – LOMBARDIA - OSSERVATORIO REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ.

<p>nome: Cannuccia di palude <i>Phragmites australis</i> (CAV.) TRIN.</p>	
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Poales e appartiene alla famiglia delle Poaceae.</p>	<p>foto</p>
<p>Caratteristiche estetiche: Pianta erbacea perennante, munita di un grosso rizoma orizzontale ipogeo generalmente con stoloni allungati fino a 6-10 m. Culmi eretti, lisci, cilindrici e fragili, alti fino a 3 m e di 1(2) cm Ø, fistolosi negli internodi e fogliosi fino all'infiorescenza, non persistenti durante l'inverno. Foglie lanceolato-lineari, larghe fino a 2-3 cm, di colore grigiastro o verde glauco, di consistenza cartilaginea, spesso spinescenti all'apice e con margini scabri e taglienti per la presenza di piccoli aculei rivolti verso il basso. Le foglie sono spesso disposte perpendicolarmente nella parte apicale del culmo. Infiorescenza riunita in un'ampia pannocchia ricca, di colore bruno-violaceo, generalmente unilaterale, lunga 10-40 cm, inclinata nella maturazione. Il frutto è una piccola cariosside con pericarpo aderente.</p>	
<p>Habitat: Paludi, sponde dei laghi, argini dei fiumi, stagni, fossi, in acque poco profonde, ambienti umidi anche lievemente salmastri, da 0 a 1200 (max 2000) m s.l.m. Sviluppa densi fragmiteti, spesso associati con <i>Typha latifolia</i>.</p>	
<p>Curiosità: In Cina il rizoma e le radici vengono consigliati per curare nausea, problemi urinari, artriti. I giovani germogli vengono spesso consumati sia crudi che cotti. Inoltre i fusti duri e rigidi che persistono per tutto l'inverno e le foglie larghe e coriacee forniscono un materiale ideale per fare tetti di paglia, stuoie, graticci, cesti, carta e persino pipe. Le pannocchie vengono spesso utilizzate per farne scopini. Le piante che crescono in vicinanza delle acque salmastre pare che producano fusti migliori e più resistenti.</p>	

La pianta ha inoltre in impiego ecologico importante nel trattamento delle acque inquinate poiché assorbe dall'acqua ogni tipo di impurità. Inoltre offre rifugi e posti di nidificazione per tante specie di uccelli.

Fonti: actaplantarum.org; foto: Pinterest e Acta Plantarum.

<p>nome: Giaggiolo acquatico <i>Limniris pseudacorus</i> (L.) Fuss</p>	<p style="text-align: center;"><i>foto</i></p>
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Iridales e appartiene alla famiglia delle Iridaceae.</p>	
<p>Caratteristiche estetiche: Pianta perenne, erbacea, che si diparte da un grosso rizoma ramificato; fusti rigidi, eretti, cilindrico-compressi, in genere sovrastano di poco le foglie, altezza 50-100 cm. Le foglie di colore grigio-verdastro, sono spadiformi, erette, acuminatae, parallelinervie, con nervatura mediana sporgente, sono ripiegate longitudinalmente lungo la nervatura mediana in modo che le due metà aderiscono fra di loro salvo nella parte inferiore dove, essendo distaccate, formano una sorta di guaina. I fiore inodori, sono raccolti a gruppi di 3÷5 elementi. La morfologia è piuttosto complessa, essendo il fiore formato da due verticilli di 3 tepali ciascuno posti in posizione alternata. Il verticillo esterno è formato da grandi tepali che nella parte distale si ripiegano verso il basso e sono screziati di marrone. I 3 tepali interni sono più piccoli di forma allungata e rivolti verso l'alto. I tepali sono nella parte basale saldati a formare un breve tratto tubuloso. L'impollinazione è tipicamente entomofila con una architettura complessiva del fiore che indirizza le api verso i nettari, strofinandosi sotto i grandi stami; viene impollinata dalle api, dai bombi e dal Sirfide Rhingia rostrata. Tuttavia è una pianta completamente priva di profumo I frutti sono grandi capsule loculicide triloculari, di 4-7 cm, pendule e fusiformi, contenenti numerosi semi piatti, brunastrì.</p>	
<p>Habitat: Fossi, canali, argini, si associa generalmente alle canne nelle zone paludose delle sponde dei laghi, su terreni umidi e melmosi o in acque poco profonde. Specie minacciata per la progressiva distruzione dell'habitat. 0÷1.000 m s.l.m.</p>	
<p>Curiosità:</p>	

È pianta velenosa: la linfa della pianta, dal gusto piccante, provoca vomito e diarrea accompagnata da coliche. Il rizoma contiene una quantità considerevole di tannino, nel passato utilizzato per la concia delle pelli. Mescolato a sali di ferro dà una tintura nera.
I semi torrefatti, venivano usati come sucedaneo del caffè.
Abbastanza recentemente è stata accertata la capacità di *L. pseudacorus* di assorbire ed accumulare nei propri rizomi i metalli pesanti presenti in acque inquinate.

Fonti: actaplantarum.org; Foto: it.Wikipedia.org

nome:
Pioppo bianco
Populus alba L.

Ordine e famiglia:
Fa parte dell'ordine delle Salicales e appartiene alla famiglia delle Salicaceae.

Caratteristiche estetiche:
Albero alto fino a 30(35) m e con diametro fino a 120 cm, abbastanza longevo, a **fusto** eretto, spesso sinuoso o ramificato; **chioma** ampia e largamente arrotondata; **corteccia** da bianca a grigio chiara-verdastra, liscia e con evidenti lenticelle a disposizione anulare da giovane, a maturità nerastra e scabra solo nella parte bassa del fusto; **gemme** ovate, bianco-pelose.
Foglie alterne di due tipi: **turionali** (dei rami sterili) più grandi, palmato-lobate (5 lobi ottusi), grossolanamente triangolari, con picciolo di 5-9 cm, margine a grossi denti; foglie **brachiblastali** (dei rami fioriferi) 4-7 x 3-5 cm brevemente picciolate (2-3 cm), ovali o ellittiche-allungate, grossamente dentate; in entrambi i tipi la pagina superiore, inizialmente bianchiccia, è verde-opaca e l'inferiore è bianco-tomentosa o feltrosa, nivea nelle turionali, più grigiastria nelle brachiblastali.
Pianta dioica con **fiori** maschili in amenti cilindrici di 8-10 cm provvisti di brattee dentellate coperte di ciuffi di peli, con antere dapprima porporine, poi gialle; amenti femminili molto più brevi, con stimmi rosa e brattee fiorali anch'esse dentellate e pelose.
Frutti a capsula bivalve glabra, conica, con numerosi **semi** forniti di lunghi peli cotonosi.

Habitat:
Pianta mediamente eliofila, è la più termofila dei pioppi indigeni; vegeta presso fiumi e laghi in stazioni umide e talvolta inondate, solitamente sporadico o a piccoli gruppi, spesso insieme a

foto

<p>pioppo nero, ontano nero e salici, di preferenza su suoli alluvionali profondi, freschi e fertili, dal livello del mare fino a 1000 metri (1500 sugli Appennini). Areale che si estende dall'Europa centro-meridionale all'Asia occidentale e all'Africa mediterranea. È diffusa e comune in tutte le regioni italiane.</p>	
<p>Curiosità: Il legno è tenero e di mediocre valore; può venir impiegato nella produzione di cellulosa al bisolfito per l'industria cartaria, per confezione di zoccoli e fiammiferi, per imballaggi e pannelli truciolari. La corteccia essiccata, contenente tannino e salicina, possiede azione febbrifuga.</p>	
<p>Fonti: actaplantarum.org; foto: Gammvert e Acta Plantarum.</p>	

<p>nome: Leccio <i>Quercus ilex</i> L. 1753</p>	<p>foto</p>
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Fagales e appartiene alla famiglia delle Fagaceae.</p>	
<p>Caratteristiche estetiche: Quercia sempreverde che ha generalmente portamento arboreo, è molto longeva raggiungendo spesso i 1000 anni di età. Alta fino a 25 m con diametri del tronco che possono superare il metro, ha chioma globosa e molto densa di colore, nell'insieme verde cupo. La corteccia dapprima liscia e grigia, con gli anni diviene divisa in scaglie poligonali, piccole e piuttosto regolari, scure quasi nerastre. I rametti dell'anno sono grigi per tomentosità diffusa, in seguito perdono la pubescenza, diventano lucidi e di colore verdastro. Le foglie sono persistenti e durano mediamente 2-3 anni, sono coriacee con un breve picciolo tomentoso; sono verde scuro e lucide nella pagina superiore ma grigio feltrose per una forte pubescenza nella pagina inferiore. La pianta è dotata di una spiccata eterofillia e di conseguenza la lamina fogliare può avere sulla stessa pianta, diverse dimensioni e forme; da ellittica a lanceolata, arrotondata in alcune forme, di lunghezza variabile da 3-7 cm e larghezza da 1 a 3,5 cm, a base cuneata o arrotondata, il margine può essere intero, o grossolanamente dentato o anche con dentatura profonda e mucronata.</p>	

<p>I fiori maschili e femminili sono riuniti in amenti penduli e cilindrici (5-7 cm) tomentosi, poco appariscenti. L'antesi si ha in aprile fino a giugno, ma a volte si può avere una rifioritura in autunno. Le ghiande maturano nell'anno in autunno inoltrato, sono portate in gruppi di 2-5 su peduncoli di 10-15 (40) mm, di dimensioni molto variabili di colore, a maturazione, marrone scuro con striature evidenti più scure, la cupola ha squame ben distinte e copre 1/3 o la metà della ghianda a volte di più fino quasi a coprire l'intera ghianda.</p>	
<p>Habitat: Boschi aridi e macchia mediterranea. Entità mediterranea in senso stretto (con areale limitato alle coste mediterranee: area dell'Olivo). Distribuzione in Italia: il leccio è caratteristico del clima mediterraneo. Si adatta a tanti tipi di substrato, evitando solo i terreni argilloso-compatti e quelli con ristagno idrico. Anche se frugale non ama terreni poco evoluti o troppo degradati.</p>	
<p>Curiosità: Il leccio fu nelle civiltà greche e italiche antiche un albero dotato di rilevante valore sacro. Nel romanzo <i>Il barone rampante</i> di Italo Calvino, il protagonista Cosimo Piovasco di Rondò decide di salire su un elce, o appunto un leccio, e di non scenderne più, passando sugli alberi tutta la sua vita.</p>	
<p>Fonti: actaplantarum.org; foto: DRYADES – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE e Acta Plantarum.</p>	

<p>nome: Borsa del pastore comune <i>Capsella bursa-pastori</i> (L.) Medik 1792</p>	<p>foto</p>
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Brassicales e appartiene alla famiglia delle Brassicaceae.</p>	
<p>Caratteristiche estetiche: Pianta annuale o biennale, erbacea, di aspetto estremamente variabile, con radice legnosa a fittone, fusti eretti, esili, ramificati glabri o coperti di corti peli; altezza 10÷60 cm. La pianta se stropicciata emana un forte odore di solforato. Le foglie hanno forma estremamente variabile, le basali riunite in rosetta, hanno un breve picciolo, sono lanceolato-lobate, dentate o intere, le cauline sono sessili, hanno forma sagittata e sono amplessicauli, progressivamente intere, glabre.</p>	

<p>I fiori sono ermafroditi, riuniti in piccoli grappoli terminali; di colore bianco, hanno calice composto da 4 sepali verdi, ovali, aperti. La corolla è composta da 4 petali bianchi, opposti, più lunghi dei sepali del calice. I frutti sono silicette appiattite, cuoriformi, con i lati rettilinei o leggermente convessi; contengono piccoli semi oblungi di colore marrone.</p>	
<p>Habitat: Adattandosi ad ogni tipo di clima, vegeta negli orti, nelle vigne, lungo i vecchi muri, negli incolti, nei luoghi coltivati, nelle radure dei boschi; si tratta di specie a più cicli: i semi cadono appena nascono, per cui la si può trovare fiorita tutto l'anno. Generalmente fra 0÷1.800 m ma anche sino a 2.600 m s.l.m. Pianta molto comune, indigena dell'Europa e dell'Africa occidentale, si è diffusa con le coltivazioni del frumento, divenendo una delle infestanti più cosmopolite. Presente in tutto il territorio italiano.</p>	
<p>Curiosità: Il nome generico deriva dal latino "capsa " = contenitore atto alla custodia dei rotoli di papiro che per estensione assunse in seguito significato di contenitore di oggetti preziosi, cofanetto, piccola borsa; l'epiteto specifico fa riferimento alla forma dei frutti, triangolari con base a forma di cuneo, che ricordano la bisaccia usata dei pastori. Riassumendo: piccolo cofanetto, simile alla bisaccia usata dai pastori. Per migliaia di anni la Borsa del pastore è stata impiegata come alimento: i semi di questa pianta sono stati ritrovati nello stomaco dell'uomo di Tollund, (ca. 500 a.C.- 400 d.C.) e negli insediamenti neolitici di Çatal Hüyük, importante centro abitato dell'epoca neolitica sito nella regione di Konya in Turchia, che risalgono al 6.000 a.C.</p>	
<p>Fonti: actaplantarum.org; foto: Wikipedia e Acta Plantarum.</p>	

<p>nome: Falsa ortica purpurea <i>Lamium purpurea</i> L. 1753</p>	<p><i>foto</i></p>
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Lamiales e appartiene alla famiglia delle Lamiaceae.</p>	
<p>Caratteristiche estetiche: Pianta erbacea annuale, alta 10-20 cm, con fusti semplici o ramificati alla base, a sezione acutamente tetragonale (sezione quadrata). Foglie tutte picciolate, peloso-pubescenti, opposte, a lamina (1-3 x 1-4 cm) cuoriforme, irregolarmente dentato-crenulata al margine; le superiori spesso violaceo-purpuree, ravvicinate e</p>	

<p>appressate all'apice sotto l'infiorescenza. Tutta la pianta se viene strofinata emana un odore forte e sgradevole.</p> <p>Fiori ermafroditi, zigomorfi, disposti in densi verticillastri apicali.</p> <p>Corolla (10-18 mm) purpureo-violacea, pubescente, con tubo diritto, più lungo del calice e con un anello di peli all'interno; labbro superiore intero, concavo; labbro inferiore con due lobi laterali minuti, lineari; il lobo mediano con macchie scure.</p> <p>Stami 4.</p>	
<p>Habitat: Campi, orti, vigneti, ruderi, bordi stradali, incolti, spesso infestante, da 0 a 1500 m s.l.m. Eurasiatriche in senso stretto, diffusa dall'Europa al Giappone.</p>	
<p>Curiosità: Il nome del genere deriva dal gr. '<i>laimós</i>' (> lat. '<i>lamium</i>', nome già presente in Plinio), gola, faringe, con riferimento alla forma della corolla. <i>L. purpureum</i> ha proprietà depurative, astringenti, antiemorragiche, vulnerarie, antispasmodiche, espettoranti, analoghe ad altre specie del genere. In passato veniva anche utilizzata come erba cotta per minestre e ripieni.</p>	
<p>Fonti: actaplantarum.org; foto: Wikimedia Commons.</p>	

<p>nome: Cicuta <i>Conium maculatum</i> L. 1753</p>	<p style="text-align: center;"><i>foto</i></p>
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Apiales e appartiene alla famiglia delle Apiaceae.</p>	
<p>Caratteristiche estetiche: Pianta glabra dall'odore fetido con radici biancastre e striate orizzontalmente. Fusto eretto, alto da 50 a 200 cm, striato, cavo e con numerosi rami nella parte superiore, spesso chiazato e arrossato in quella inferiore. Foglie superiori glabre, 3-4 pennatosette con picciolo corto, il colore verde chiaro; foglie basali fornite di larghi piccioli inguainanti, presenza di chiazze rosso-violetto, la lamina 2-3 x 1-2 dm. Infiorescenza, con fiori ermafroditi (in cui coesistono gli organi sessuali maschili e femminili) formante un'ombrella con (6)8 - 20 raggi; petali bianchi cuoriformi - rovesciati. Stilo curvo a maturità.</p>	

<p>Frutti, diacheni composti da semi (2 - 3 mm) ovati e appiattiti ed irregolarmente solcati con coste prominenti.</p>	
<p>Habitat: Macerie, siepi, aie, orti, prati. Nella zona compresa tra l'ulivo e il castagno superiore. Da 0 a 1500 m s.l.m. In Italia è presente in tutte le regioni. Segnalata molto comune nella pianura dell'Emilia Orientale.</p>	
<p>Curiosità: Nota fin dall'antichità, i greci con il succo della pianta e dei semi preparavano la pozione per i condannati a morte. Famosa è l'opera di Platone "<i>Fedone</i>" dove viene descritta la morte del grande filosofo Socrate, avvenuta nell'anno 399 a.C., ad opera di un miscuglio d'erbe in cui preponderante era il <i>Conium</i>. Si racconta che nell'isola greca di Ceo era usanza tra gli anziani che, per non gravare economicamente sui figli, organizzavano ricchi banchetti usando una bevanda alla cicuta che serviva loro per attuare il suicidio collettivo. Anche Shakespeare nel "<i>Macbeth</i>" introduce la pianta che viene utilizzata dalle streghe per preparare le pozioni al buio.</p>	
<p>Fonti: actaplantarum.org; Foto: Università degli studi di Trieste e Acta Plantarum</p>	

<p>nome: Pioppo nero <i>Populus nigra</i> L.</p>	<p>foto</p>
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Salicales e appartiene alla famiglia delle Salicaceae.</p>	
<p>Caratteristiche estetiche: Albero a portamento eretto variabile (raramente arbusto), non estremamente longevo (90-100 anni), alto fino a 30 m e con diametro fino ad 1 m, con fusto di norma diritto, spesso deformato da vistose protuberanze; corteccia grigio-brunastra in individui adulti, talora bianco-grigiastra nella parte superiore del fusto ed in piante giovani, dapprima liscia, in</p>	

seguito screpolata o profondamente fessurata; chioma allargata (nella forma tipica), molto ramificata in alto; gemme marroni-brunastre vischiose, piccole, glabre.

Foglie a lamina triangolare-romboidale 5-7 x 4-6 cm, con picciolo di 2-6 cm, ottuse alla base, con bordo dentellato (non alla base), acute od acuminate all'apice, lisce e glabre, verdi scure lucenti di sopra, verde-giallino e più opache inferiormente, con nervature rilevate.

Fiori maschili e femminili su individui separati (specie dioica). Gli amenti maschili, lunghi 4-9 cm x 1 cm, precedenti la fogliazione, hanno fino a 30 stami per fiore, con antere inizialmente rossastre, quindi violette ed infine nere dopo la caduta del polline; i femminili sono più lunghi e gracili, pendenti, verdognoli, senza stilo, con stimmi gialli.

Frutti in capsule bivalvi glabre e semi molto piccoli provvisti di pappo cotonoso bianco per la disseminazione anemofila.

Habitat:

Presso i fiumi e i laghi, in terreni umidi, freschi e profondi, anche periodicamente inondati, ma non disdegna suoli poveri sabbiosi e ghiaiosi, purché la falda idrica sia raggiungibile dalle radici. Da 0 a 1200 m s.l.m.; è spesso coltivato, soprattutto in filari e all'interno di parchi, a scopo ornamentale.

Specie paleotemperata, occupa un vasto areale europeo centro-meridionale, asiatico occidentale ed, in parte, africano mediterraneo. È comune in tutto il territorio italiano.

fiori maschili

fiori femminili

Curiosità:

Si può definire la specie capostipite dell'arboricoltura da legno, per le doti di veloce accrescimento intrinseche alla specie ulteriormente esaltate tramite l'ibridazione con specie nordamericane. Il legno di pioppo è leggero, chiaro, elastico e si usa sia per semilavorati (compensati, pannelli truciolari, impiallacciati, paniforti, legnami ricostituiti), sia per pasta da carta e cellulosa; è buon combustibile, ma brucia molto rapidamente. Si utilizza anche per la fabbricazione di fiammiferi, stecchini per gelati ed imballaggi leggeri. In epoca recente impianti di cloni a rapidissimo accrescimento (2-3 anni) servono per produrre biomasse finalizzate ad ottenere materiale legnoso triturato.

Del pioppo nero si usano anche le gemme e la corteccia. Le gemme, di odore balsamico, contengono oli essenziali, salicina, populina, resine e altre sostanze con proprietà antisettiche, balsamiche, anticatarrali, vasocostrittrici. La corteccia essiccata - contenente populina, salicina, sesquiterpeni, alcol salicilico - esercita azione febbrifuga.

Fonti: actaplantarum.org; foto: Mitel Uniud e Acta Plantarum.

nome:
Olmo comune
Ulmus minor Mill.

foto

Ordine e famiglia:

Fa parte dell'ordine delle Rosales e appartiene alla famiglia delle Ulmaceae.

Caratteristiche estetiche:

Latifolia nobile dei nostri boschi, che viene comunemente inteso come Olmo campestre. È un albero di prima grandezza che in condizioni ottimali può raggiungere i 30-(40) m di altezza e un diametro del tronco di 1,5-2 m., in casi eccezionali i 45m di altezza e 3 m di diametro.

Albero molto vigoroso e longevo, (400-500 anni) da giovane gli accrescimenti annuali possono essere veramente eccezionali, ma si mantengono buoni fino ad età avanzata.

Il **fusto** è normalmente dritto o leggermente sinuoso ha una corteccia inizialmente liscia e grigia con lenticelle orizzontali, che diviene man mano più spessa.

Le foglie sono portate in maniera distica (in modo alterno-opposto su uno stesso piano), anche i rametti laterali sono distici e *acrotoni* (cioè i più lunghi sono quelli distali).

Foglie semplici alterne decidue, a lamina ovata, obovata o anche subellittica, con margine doppiamente dentato; la forma e le dimensioni sono molto variabili, sia tra pianta e pianta, ma anche sulla stessa pianta e sugli stessi rami; le foglie apicali sono sempre di dimensioni maggiori.

Il picciolo è lungo 0,5-1,5 cm, mentre la lamina molto asimmetrica è variamente cuneata alla base e ad apice acuto di lunghezza da 3 a 11 cm con 7-12 paia di nervature secondarie.

La pagina superiore è verde scuro e può essere liscia e più o meno lucida o scabra e opaca e con radi peli, mentre la pagina inferiore è opaca più chiara ed anche pelosa lungo le nervature.

I **fiore**, sono ermafroditi, di colore rosso porpora, particolarmente le antere; compaiono prima della fogliatura da fine febbraio a tutto marzo; l'impollinazione è anemofila.

Il **frutto** è una samara alata con corto peduncolo, compressa di 1,5-2 cm.

La maturazione avviene in maggio ed è quasi sempre abbondante, ma la percentuale di semi vani (che non germogliano) è molto elevata.

Habitat:

Specie molto plastica, allo stato spontaneo lo possiamo trovare nei boschi xerofili a Roverella e in tutto l'orizzonte delle latifoglie eliofile.

Si propaga bene sia per seme sia per polloni radicali; è stato molto usato anche per alberature stradali e come

<p>tutore della vite e perciò si trova facilmente nelle siepi ai bordi dei campi coltivati, che se abbandonati colonizza velocemente.</p> <p><i>U. minor</i> è specie con areale centroeuropeo e meridionale e perciò in Europa si trova dalla penisola Iberica alla Gran Bretagna alle coste del Mar Baltico, in Russia arriva al Volga e a sud al Caucaso, compreso la Turchia e parte del Nord Africa.</p> <p>Si ritiene, che in Nord Africa e forse anche in Gran Bretagna sia stato introdotto per la sua importanza economica.</p> <p>In Italia si trova in tutte le regioni comprese le isole, dal piano basale fino a 1000 m slm.</p>	
<p>Curiosità:</p> <p>Le sue foglie molto proteiche, sono un ottimo foraggio molto digeribile e decomposte migliorano notevolmente la fertilità dei terreni.</p> <p>Per questi motivi l'uomo ha compiuto nei secoli un notevole lavoro di selezione, finalizzato ad ottenere piante meno soggette alle malattie, più produttive e più decorative.</p>	
<p>Fonti: actaplantarum.org; Foto: DRYADES – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE e Acta Plantarum</p>	

<p>nome: Robinia <i>Robinia pseudoacacia</i> L.</p>	<p style="text-align: center;"><i>foto</i></p>
<p>Ordine e famiglia: Fa parte dell'ordine delle Fabales e appartiene alla famiglia delle Fabaceae.</p>	
<p>Caratteristiche estetiche: Cespuglio o albero deciduo, spinescente, i cui getti radicali, numerosissimi, si diffondono rapidamente, colonizzando in breve tutto il terreno disponibile.</p> <p>Fusti eretti, spesso biforcati, rami lisci, chioma ramificata, legno giallastro, corteccia rugosa grigio-bruna, fessurata longitudinalmente in età. Altezza 2÷25 m.</p> <p>Le foglie sono alterne, imparipennate con 6÷7 coppie di segmenti, brevemente picciolate di forma ovale, a margine intero, di colore verde pallido, glabre, dotate di stipole trasformate in robuste spine falciformi.</p> <p>I fiore dal profumo intenso, sono riuniti in densi racemi penduli, fogliosi alla base, hanno calice vellutato, largamente campanulato, verde-chiaro e pubescente; corolla papilionacea, bianca più raramente rosa.</p>	

<p>I frutti sono legumi lisci, coriacei, lunghi 5÷10 cm, compressi, deiscenti, di colore rosso-bruno a maturità, rimangono sulla pianta per tutto l'inverno; contengono da 3÷10 semi reniformi, molto duri di colore bruno.</p>	
<p>Habitat: Specie molto frugale e di estrema adattabilità, indifferente al substrato, purché ben drenato e con una certa preferenza per terreni acidi; ama la luce e si presta per il consolidamento e miglioramento di terreni sciolti e franosi. Tende a formare dense boscaglie, ed è considerata una specie infestante a causa della velocità di crescita e dell'imponente apparato radicale che emette forti polloni e si diffonde dove nessuna specie arborea vivrebbe, ma soffoca anche piante di specie autoctone. Vegeta in boschi cedui puri, lungo scarpate, luoghi incolti, siepi, dalla pianura generalmente sino a 1.300 m, oltre 1.500 in certe zone del sud.</p>	
<p>Curiosità: La rapida diffusione di questa pianta pioniera è dovuta oltre che alla versatilità degli impieghi del legno, anche al fatto che essa è di notevole importanza per l'apicoltura; inoltre è colpita da un ridotto numero di avversità biotiche e abiotiche. Essendo la produzione di nettare molto abbondante e facilmente raggiungibile dalle api, la robinia consente una eccellente produzione a livello quantitativo e qualitativo di miele: chiaro, fluido (cristallizza molto lentamente, la sua fluidità è dovuta all'alta concentrazione di fruttosio circa 60%), delicato, dal gusto vanigliato, dall'odore fruttato, ricorda vagamente quello dei suoi fiori. È un miele che può avere un leggero effetto lassativo. Nelle campagne, ancora oggi, i fiori di questa pianta, si usano per preparare, quando non sono ancora completamente sbocciati, ottime frittate o frittelle dolci in pastella; aggiunti all'insalata le conferiranno un gusto piacevolissimo. I legumi freschi, erano usati in America, per preparare uno sciroppo eccitante e narcotico.</p>	
<p>Fonti: actaplantarum.org; foto: Giacomos.it e Acta Plantarum.</p>	

RICONOSCIMENTO DELLA FAUNA

La scheda non richiede di riconoscere anche elementi della fauna fluviale, dal momento che sarebbero difficili anche solo da vedere, ma semplicemente di considerare il grado di diversità ambientale - la quale, con buona approssimazione, può essere considerato un indice indiretto di diversità biologica.

Su questo quindi, non essendo strettamente richiesto dalla scheda, possiamo consigliare di consultare guide di riconoscimento, presenti per i vari phylum di animali (uccelli, mammiferi, pesci, ecc...) per approfondire secondo i propri interessi. Potrebbe essere l'occasione per approfondire alcuni aspetti e coltivare nuovi hobby (come il birdwatching!). Alleghiamo comunque di seguito le schede di identificazione di alcuni animali, i più comuni che potrete incontrare in Riserva, e aspettiamo di ricevere le foto e le descrizioni dei vostri avvistamenti!

<p>Nome: Folaga</p>	<p style="text-align: center;"><i>foto</i></p>
<p>Ordine e famiglia: Essa appartiene all'ordine dei Gruiformi e alla famiglia dei Rallidi</p>	
<p>Caratteristiche esterne: Il piumaggio di questo volatile è di colore nero ed è in netto contrasto con il becco, la placca frontale e le piume remiganti secondarie che sono di colore bianco. Possiede degli occhi rossi e delle zampe grigio-verdi e queste, invece di essere palmate, sono lobate in modo tale da consentire al volatile sia di nuotare sia di camminare con facilità sul terreno.</p>	
<p>Habitat: l'habitat naturale di questa specie sono le lagune, gli stagni e negli spazi di acqua dolce e salmastra con una vegetazione densa, che permette a questo uccello di nutrirsi e nidificare</p>	<p>Curiosità: Per spiccare il volo, la Folaga "corre" sbattendo le sue ali, sulla superficie dell'acqua. Quando avviene il periodo della muta, questi animali perdono le remiganti e non possono più volare.</p>

<p>Nome: Cormorano</p>	<p style="text-align: center;"><i>foto</i></p> <p style="text-align: center;">Foto © Alvaro Dellera</p>
<p>Ordine e famiglia: Questo volatile appartiene all'ordine dei Pelecaniformi e alla famiglia Phalacrocoracidae.</p>	
<p>Caratteristiche esterne: Questo uccello ha un corpo lungo e affusolato di colore nero negli adulti e marroncino negli esemplari giovani. Ha un collo elastico a forma di S, con il quale riesce facilmente a cacciare i pesci, inoltre a un becco che termina ad uncino e una piccola sacca gulare, simile a quella del pellicano. Questa specie raggiunge grandi</p>	

<p>dimensioni: un esemplare adulto arriva a misurare dai 79 cm fino ai 102 cm.</p>	
<p>Habitat: Abita vicino agli specchi d'acqua sia dolci che salati, purché essi siano di una profondità eccessiva, come ad esempio fiumi, lagune o laghi.</p>	
<p>Curiosità: Il cormorano è un uccello "cosmopolita", cioè abita in tutto il globo. In oriente, il cormorano viene utilizzato per la pesca: la prima descrizione di questo metodo di pesca risale all'antica opera giapponese "Il Libro di Sui", completata nel 636 d.C.. La pesca con il cormorano fu praticata in molte regioni del mondo (Cina, Corea, Giappone, Grecia e, per circa un secolo, anche in Francia e in Inghilterra) come metodo relativamente produttivo per ottenere pesce di fiume in quantità tali da soddisfare le necessità di un nucleo familiare e generare un piccolo surplus alimentare.</p>	

Fonti: rivistanatura.com; www.ucellidaproteggere.it

<p>Nome: Gallinella d'acqua</p>	<p><i>foto:</i></p>
<p>Ordine e famiglia: Questo animale appartiene alla famiglia dei Rallidi e all'ordine dei Gruiformi</p>	
<p>Caratteristiche esterne: Essa presenta un piumaggio di colore nero con due striscia bianche ai lati e possiede una placca rosso sulla fronte, mentre anche il becco è rosso salvo per la punta di colore giallo. Le sue zampe sono di un colore verdastro e terminano con delle lunghe "dita".</p>	
<p>Habitat:</p>	

Vive in zone umide di vario tipo, come ad esempio laghi, fiumi e terreni umidi, purché le acque scorrano lentamente e nelle loro vicinanze sia presente una fitta vegetazione fatta di canne o arbusti.

Curiosità:

Per riprodursi, è stato stimato che, questo animale può arrivare oltre i 1700 metri di altitudine.

FONTI www.rivistanatura.com; www.uccellidaprottegere.it

nome:
Germano reale

foto:

Ordine e famiglia:

Fa parte dell'ordine degli Anseriformes e appartiene alla famiglia delle Anatidae.

Caratteristiche estetiche:

Le caratteristiche fisiche di questa specie, cambiano molto a seconda del sesso: i maschi hanno la testa e il collo di un colore verde scuro e iridescente separati dal petto da un collare bianco, il corpo invece è grigio brillante e il petto nero. La femmina è priva di colorazione accese, il colore del suo piumaggio è bruno con delle sfumature di beige.

Habitat:

Gli ambiente che questo animale predilige sono quelli vicino agli specchi d'acqua, da quelli costieri

fino ad arrivare a quelli più nell'entroterra, come ruscelli d'acqua o addirittura zone paludose.

Curiosità:

Il germano reale è l'anatra selvatica più diffusa in Europa.

La popolazione maschili di questa specie è più numerosa di quella femminile, perché durante il periodo di incubazione, le femmine tendono ad essere delle facili prede per i vari predatori.

Fonti. www.agraria.org ; www.uccellidaproteggere.it ; rivistanatura.com; foto: Wikimedia Commons.

Martin Pescatore (*Alcedo atthis*)

Ordine → Coraciiformes (Linnaeus, 1758)

Famiglia → Alcedinidae (Linnaeus, 1758)

Caratteristiche estetiche:

Il martin pescatore ha un aspetto molto tipico, caratterizzato da corpo tozzo e arrotondato, con corta coda e grossa testa con becco lungo e conico. Ha le parti dorsali di un bel colore azzurro con iridescenze verdi o azzurre su testa, ali e coda (dove le penne sono bordate di blu scuro, dando un aspetto a mosaico al piumaggio), mentre il petto e il ventre sono di color bruno-arancio o ruggine: dello stesso colore sono anche una striscia di penne fra la base del becco e gli occhi e la macchia guanciaie, mentre la gola e una mezzaluna di penne sulla nuca sono bianche. Le zampe, piuttosto piccole, sono di un rosso intenso con unghie ricurve e nere: le dita sono quattro, tre rivolte in avanti e uno all'indietro.

Habitat:

Il martin pescatore ha un areale molto vasto che comprende gran parte dell'Eurasia, il Nord Africa e la porzione occidentale dell'Oceania. In alcune aree si stanza (es. Europa), in altre aree prevalentemente a Nord, rimane solo d'estate per la nidificazione e con l'arrivo del freddo migra verso il Sud.

Il martin pescatore predilige fiumi e ruscelli, ma si adatta anche a vivere sulle rive di laghi, mangrovie, canneti, estuari, paludi e bacini artificiali.

Curiosità:

Quando vola su fiumi e ruscelli, si confonde con i colori dell'acqua e i suoi nemici, come lo sparviere, lo possono avvistare dall'alto solo con difficoltà.

Il martin pescatore deve andare a pescare con una certa frequenza, perché i piccoli sono sempre affamati. Gli uccelli adulti trasportano fino a 70 grammi di pesce al giorno e devono di tanto in tanto dedicarsi anche alla cura del loro piumaggio

<https://www.focus.it/ambiente/animali/martin-pescatore-la-lotta-per-la-difesa-del-territorio>

https://it.wikipedia.org/wiki/Alcedo_atthis

<https://rivistanatura.com/martin-pescatore-infallibile-tuffatore/>

foto → Antonello Turri

Merlo acquaiolo	<i>foto:</i>
Ordine e famiglia: Questo animale fa parte dell'ordine dei passeriformi e della famiglia dei Cinclidi	
Caratteristiche esterne: In età adulta, questo animale arriva a misurare dai 15 fino ai 18 cm di lunghezza, il suo piumaggio è grigio ruggine sull'addome e grigio lavagna sui fianchi, mentre sul suo petto si trova una pettorina bianca che arriva fino al mento.	
Habitat: Esso si stabilisce vicino i fiumi e ruscelli di montagna situati anche oltre i 2000 metri, ma durante il periodo invernale, è possibile trovarlo anche in pianura vicino ai fiume e ai laghi e raramente vicino gli ambienti marini.	
Curiosità: Il merlo acquaiolo oltre a possedere una grande capacità d'immersione, è in grado di camminare sul fondo degli specchi d'acqua e per fare ciò, utilizza la coda per stabilizzare il suo corpo mentre usa le ali e le zampe per muoversi. Il merlo acquaiolo è un indicatore naturale della purezza delle acque.	

Fonti: www.sapere.it; www.ucellidaprottegere.it

Pendolino (<i>Remiz pendulinus</i>)	
Ordine → Passeriformes (Linnaeus, 1758)	
Famiglia → Remizidae (Linnaeus, 1758)	

Il pendolino ha la testa grigia con maschera nera, il groppone rossiccio, il petto più chiaro variegato di macchie rossicce molto maggiori nel maschio, ali e coda marroni e nere.

Il pendolino nidifica prevalentemente nelle regioni a Nord dell'Eurasia dove sono presenti corsi d'acqua ed ambienti palustri come canneti, boschi di salice e pioppeti.

In Italia abbiamo esemplari stazionari ed altri che vengono a svernare.

Nella riserva dell'Aniene, ritroviamo il pendolino nel parco della Cervelletta, in forma sedentaria e nidificante.

Il nido del pendolino è tra i più caratteristici nidi di passeriformi. Ha una struttura a cupola formata da erbe e piccoli ramoscelli intrecciati, con una entrata laterale a forma di tubo, appeso alle estremità dei rami. L'interno viene rivestito con la lanugine prodotta dai salici e dai pioppi, in modo tale da renderlo soffice ed isolato dagli agenti atmosferici.

https://it.wikipedia.org/wiki/Remiz_pendulinus

<https://digilander.libero.it/Cervelletta/pendolino.html>

Procambarus clarkii	
(Gambero di fiume americano)	
<i>Stato di conservazione</i>	
Minor preoccupazione (LC)	
<i>Cenni generali</i> Il gambero di fiume americano o gambero rosso della Louisiana (<i>Procambarus clarkii</i>) è un crostaceo decapode della famiglia dei Cambaridi.	

Caratteristiche fenotipiche caratterizzanti

Sono gamberi di dimensioni variabili dai 10 ai 20 cm; corpo robusto, capo caratterizzato da un rostro molto corto e rialzato. Presenta un cefalotorace massiccio sul quale troviamo 3 coppie di antenne, le 2 coppie superiori sono corte (antennule) mentre quelle della coppia inferiore sono molto lunghe e ripiegate all'indietro. La bocca è verticale con denti laterali piccoli. Presentano 10 zampe, dette pereiopodi, suddivise in 5 coppie, poste sotto il cefalotorace. Il primo paio sono più grosse e massicce e terminano con delle grosse chele asimmetriche le quali hanno un margine interno irregolare provvisto di denti, il secondo e terzo paio presentano delle chele più piccole e simmetriche, utilizzate per raccogliere il cibo. L'addome, dalla forma snella ed allungata, termina con il telson affiancato dagli uropodi. Presentano anche degli arti addominali (pleopodi). I maschi adulti si riconoscono per le prime due paia di pleopodi trasformate in organi copulatori, mentre quelli degli esemplari femminili sono larghi e piatti, e vengono utilizzati sia per il nuoto che per sostenere le uova ed i piccoli già nati. Gli esemplari maschi hanno inoltre chele più robuste. La colorazione generalmente è rossa scura, o rosso brunastro, ma vi è una notevole differenza tra la livrea degli esemplari adulti rispetto a quella degli esemplari più giovani, i quali presentano una colorazione grigio-verdastra che, li rende piuttosto simili al gambero di fiume italiano, dai quali si differenziano solo per la presenza di una piccola spina alla base delle chele, assente nelle specie nostrane.

Habitat

Il gambero rosso della Louisiana) è una specie d'acqua dolce originaria degli Stati centro-meridionali nordamericani; ha una distribuzione praticamente cosmopolita, essendo stata introdotta in tutti i continenti con esclusione dell'Australia e dell'Antartide. La sua incredibile adattabilità alle più disparate condizioni ambientali gli hanno consentito di colonizzare non solo i corsi d'acqua principali, ma anche terreni agricoli ad inondazione periodica, canali di bonifica, fossati di campagna, stagni, laghi e paludi. In questi ambienti la sua presenza ha causato drammatici cambiamenti in flora e fauna autoctone, ma anche danni alle sponde e agli argini a causa dello scavo di tane e gallerie. Non presenta particolari esigenze nelle caratteristiche ambientali, sopportando anche acque inquinate ed ha molteplici possibilità di prosperare dove altre specie sono impossibilitate a stabilirsi. Può inoltre effettuare notevoli spostamenti al di fuori dell'ambiente acquatico

Curiosità

Viene anche chiamato 'gambero killer' sia per la sua aggressività e voracità ma anche perché portatore di sano di una patologia infettiva, detta anche "peste del gambero" che sta causando il declino delle specie indigene.

Esemplare adulto di *Procambarus clarkii*
Foto di Casey D. Swecker (Aquaportal.com)

Rappresentazione delle porzioni del corpo di un gambero

Rovella	
Ordine → Cypriniformes Famiglia → Cyprinidae	
<i>Rutilus rubilio</i> ha un corpo affusolato, un capo di piccole dimensioni con la bocca in posizione mediana. Il dorso è di colore grigio-bruno, i fianchi argentei e la pinna anale di colore arancio-rosso.	
Il <i>R. rubilio</i> è una specie endemica dell'area dell'Arno e del Tevere. Si è diffusa in tutto il versante peninsulare tirrenico ed è stata introdotta in alcuni fiumi e laghi del versante adriatico e in Sicilia nonché in alcune acque della Pianura Padana. Predilige acque con una leggera corrente e ricche di piante acquatiche. Vive anche nei laghi e in torrenti a fondo sabbioso e ghiaioso mentre è rara negli stagni	
La rovella è onnivora, si ciba di piccoli molluschi, crostacei, larve di insetti e alghe. È minacciata dalla pesca sportiva e dall'inquinamento delle acque. È considerata una specie "quasi a rischio" nella Lista Rossa dei pesci d'acqua dolce italiani. È una specie soggetta a malattie di origine virale e batterica; è ospite e portatrice di parassiti (sanguisughe, crostacei, ecc.)	

Foto: Massimo Lorenzoni

https://it.wikipedia.org/wiki/Rutilus_rubilio

<http://www.parchilazio.it/schede-67-rovella>

http://vnr.unipg.it/sunlife/specie_animale-dettagli.php?id=69